

DESENVOLVIMENTO DE ROBÔS FUTEBOLISTAS DA CATEGORIA IEEE VERY SMALL SIZE SOCCER (FASE ESTRATÉGIA DE NAVEGAÇÃO)

Ryan Henrique Xavier Ferreira⁽¹⁾, Vinícius Caputo Resende de Oliveira⁽¹⁾, Letícia Fernanda Morais Miranda⁽¹⁾, Arthur Pedrosa dos Santos⁽²⁾, Elias Jose de Rezende Freitas⁽³⁾, Carlos Dias da Silva Junior⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Engenharia de Controle e Automação - Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) - Campus Ibirite

⁽²⁾ Técnico Mecatrônica - IFMG - Campus Ibirité.

⁽³⁾ Professor - IFMG - Campus Ibirité

⁽⁴⁾ Professor orientador - IFMG - Campus Ibirité

RESUMO

Este projeto representa a terceira fase do desenvolvimento de robôs futebolistas na categoria *IEEE Very Small Size Soccer* (VSSS) no campus Ibirité, com ênfase na aplicação de técnicas de inteligência artificial para a estratégia de navegação dos robôs móveis. Na primeira fase, aprovada no Edital 15/2021, foram desenvolvidos os robôs e implementados algoritmos de navegação em simulação. Na segunda fase, aprovada no Edital 13/2022, foram desenvolvidos e validados sistemas de localização dos robôs no campo por meio de algoritmos de visão computacional. O futebol de robôs oferece aos alunos a oportunidade de integrar conhecimentos práticos e teóricos nas áreas de eletrônica, mecânica, controle e computação. Este projeto visa consolidar uma equipe competitiva de robótica, desenvolvendo uma base sólida para a navegação dos robôs em simulação, elaboração e execução de projetos eletrônicos e físicos dos robôs, e implementação de sistemas de navegação eficientes para os jogadores em campo. Como resultados, foi testada estratégia de navegação com auxílio da visão computacional. O sucesso desses esforços é evidenciado pela publicação de um artigo científico, que detalha os avanços e metodologias empregadas, além da produção de vídeos e tutoriais para o futuro da equipe e continuidade do trabalho.

Palavras-chave: robótica. robôs futebolistas. visão computacional. inteligência artificial.

1 INTRODUÇÃO

O futebol de robôs é uma área interdisciplinar que integra robótica, inteligência artificial e engenharia de controle, visando ao desenvolvimento de sistemas autônomos capazes de jogar futebol de forma cooperativa e competitiva. Desde sua concepção, competições como a RoboCup têm promovido avanços significativos na pesquisa e no

desenvolvimento de robôs autônomos. Fundada em 1997, a RoboCup é uma competição internacional anual que busca, até a metade do século XXI, desenvolver uma equipe de robôs humanoides totalmente autônomos capazes de derrotar a equipe campeã mundial de futebol humano (Kitano,1997). No Brasil, destacam-se eventos como a Competição Brasileira de Robótica (CBR) e a Latin American Robotics Competition (LARC), que incentivam a participação de equipes nacionais e regionais.

Especificamente, a categoria Very Small Size Soccer (VSSS) é uma modalidade do futebol de robôs que envolve equipes de três robôs autônomos, cada um com dimensões máximas de 7,5 cm x 7,5 cm x 7,5 cm IEEE VSS. As partidas ocorrem em um campo de 1,5m x 1,3m, com uma câmera posicionada acima que captura a visão completa do campo, permitindo que os sistemas de visão computacional identifiquem e rastreiem a posição dos robôs e da bola em tempo real. O objetivo do jogo é similar ao futebol tradicional: marcar gols no adversário enquanto se defende. Diversas estratégias de inteligência artificial podem ser implementadas para coordenar os movimentos dos robôs, otimizar o posicionamento em campo e desenvolver táticas ofensivas e defensivas eficazes.

Dessa forma, o futebol de robôs configura-se como uma plataforma prática e inovadora, proporcionando um ambiente de testes real para o desenvolvimento e aplicação de sistemas robóticos complexos, onde o uso de inteligência artificial e visão computacional são fundamentais. Esses sistemas, como aponta Antonioni et al. (2021), favorecem a cooperação entre múltiplos agentes, aspecto essencial em projetos que visam resolver problemas de forma distribuída e coordenada, como no caso dos robôs futebolistas, cujo sucesso depende da colaboração para atingir o objetivo comum de marcar gols.

2 METODOLOGIA

Neste estágio do projeto, os robôs físicos já foram montados e configurados em fases anteriores, contemplando componentes mecânicos, eletrônicos e o sistema de visão computacional. O foco atual está na implementação e otimização da estratégia de navegação, e na busca em aplicar algoritmos avançados de controle e planejamento de movimento que permitam aos robôs executar funções específicas durante o jogo, como ataque, defesa e bloqueio.

Para o desenvolvimento e teste desses algoritmos de navegação, a utilização de um simulador torna-se uma ferramenta essencial. O simulador *FIRASim*, desenvolvido especificamente para a categoria VSS, oferece um ambiente virtual tridimensional que permite testar e refinar estratégias sem o desgaste de componentes físicos e sem o custo associado a experimentos contínuos com os robôs reais. Adicionalmente, o simulador também conta com uma interface de comunicação com sistemas externos, permitindo que o algoritmo de navegação receba em tempo real dados de posição, velocidade e orientação dos robôs e da bola, criando um cenário dinâmico onde as estratégias podem ser testadas e ajustadas em condições similares às de uma partida real.

Figura 1. Interface do simulador FIRASim

3 RESULTADOS

A implementação do simulador FIRASim possibilitou a realização de testes eficientes e controlados dos algoritmos de navegação, eliminando a necessidade de experimentação direta com os robôs físicos, o que reduz o desgaste dos componentes e facilita ajustes rápidos. Utilizando o ambiente de simulação, foi possível desenvolver e aplicar um algoritmo de navegação baseado em attractive vector field (campo vetorial de atração), que permitiu a criação de estratégias de movimentação básicas dos robôs em campo.

O campo vetorial de atração é uma técnica eficiente para guiar os robôs em direção a um objetivo específico, como a bola ou o gol adversário. Ele gera um “campo de atração” ao redor do ponto-alvo, que orienta o robô a se mover em direção a esse ponto, ajustando continuamente sua trajetória. A implementação desse método possibilitou que os robôs

realizassem tarefas fundamentais, como localizar e perseguir a bola. Ao alcançar a bola, o robô é orientado a direcioná-la ao gol adversário, criando uma dinâmica de ataque eficiente. Além disso, um dos robôs foi programado para atuar como goleiro, movendo-se de maneira estratégica para bloquear a trajetória da bola e proteger o gol.

A imagem a seguir apresenta *snapshots* do movimento do goleiro durante a simulação. Nela, o Robô 0 está programado para atuar como atacante, o Robô 1 como defensor e o Robô 2 como goleiro. A configuração ilustra a capacidade dos robôs em desempenhar funções específicas, com o goleiro (Robô 2) movimentando-se para interceptar a bola e proteger o gol, enquanto os outros robôs assumem posições estratégicas em campo, alinhadas com suas respectivas funções de ataque e defesa.

Figura 2. Dois momentos de uma simulação, com robôs estão atacantes e goleiro

Esses testes iniciais demonstraram que a aplicação de campos vetoriais de atração oferece uma solução eficiente e de baixo custo computacional para coordenar as ações dos robôs em campo.

4 CONCLUSÃO

Este projeto representou um avanço significativo no desenvolvimento da equipe interna para competições de futebol de robôs. Durante as etapas de implementação e simulação, os alunos puderam explorar algoritmos avançados e avaliar a eficácia do campo vetorial de atração, aplicados em estratégias de ataque, defesa e bloqueio.

O sucesso desses esforços reflete-se na publicação de um artigo científico no *The Journal of Engineering and Exact Sciences* (DOI: 10.18540/jcecvl9iss10pp18148) em que apresentamos

 seminário
de iniciação
científica

ISSN 2558-6052

em detalhes os avanços obtidos e as metodologias aplicadas. Espera-se que os aprendizados obtidos sejam utilizados por novos membros da equipe para participar de competições.

REFERÊNCIAS

- KITANO, Hiroaki et al. RoboCup: A challenge problem for AI. **AI magazine**, v. 18, n. 1, p. 73-73, 1997.
- ANTONIONI, Emanuele et al. Game strategies for physical robot soccer players: a survey. **IEEE Transactions on Games**, v. 13, n. 4, p. 342-357, 2021.
- ANDRADE, W. F. ; Thiago, A. M. S. ; SA, M. V. S. M. ; CUNHA, M. M. ; SANTOS, P. H. ; FREITAS, E. J. R. . Team Description Paper Equipe Rodetas Robo Clube Universidade Federal de Ouro Preto. In: Latin American Robotics Competition (LARC 2019), 2019, Rio Grande. Latin American Robotics Competition (LARC 2019), 2019.
- DE OLIVEIRA SOUSA, A., HARADA, A. C., da Silva, C. R., SCHMIDT, E. L., DE SOUZA, F. G., EVARISTO, G. D. A. S., VIEIRA, W. J. K. Capivara Team description for LARC/CBR VSSL. Latin American Robotics Competition (LARC 2019), 2019, Rio Grande. Latin American Robotics Competition (LARC 2019), 2019.
- DISEGNA, S. C., FERREIRA, N. B. F., DOS SANTOS RABELO, H., Alexandre, I. M., DE OLIVEIRA, S. V. L. M., TEIXEIRA, K. A. V., ALCÂNTARA, F. S. Team Description Paper UnBall-Universidade de Brasília. Latin American Robotics Competition (LARC 2017), 2017.
- DOS SANTOS, Paulo H.; FILHO, Alexandre M S T; FREITAS, Elias J. R. Freitas. Desenvolvimento de robôs diferenciais futebolistas: uma aplicação de campos vetoriais no planejamento de caminho. In: ANAIS DO 14º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AUTOMAÇÃO INTELIGENTE, 2019. Anais do 14º Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, 2019. v. 1.
- FERREIRA, Marcelo Marchine et al. Desenvolvimento de competências pela iniciação científica: capacidades de agir na vida estudantil e para o exercício da profissão contábil. XIV Congresso ANPCONT, 2020.
- HONG, Chansol et al. AI World Cup: Robot-Soccer-Based Competitions. **IEEE Transactions on Games**, v. 13, n. 4, p. 330-341, 2021.
- KIM, J.H., KIM, D.H., KIM, Y.J., and Seow, K.T.. Soccer Robotics (Springer Tracts in Advanced Robotics). Springer, 2010.
- LIM, Y., Choi, S.H., Kim, J.H., and Kim, D.H.. Evolutionary univector field-based navigation with collision avoidance for mobile robot. In Proc. 17th World Congress The International Federation of Automatic Control, Seoul, Korea, 2008.
- LIU, Chengju; HAN, Junqiang; AN, Kang. Dynamic path planning based on an improved RRT algorithm for RoboCup robot. **Robot**, v. 39, n. 1, p. 8-15, 2017.
- PRATOMO, Awang Hendrianto et al. Algorithm border tracing vs scanline in blob detection for robot soccer vision system. **International Journal of Advances in Soft Computing & Its Applications**, v. 11, n. 3, 2019.
- SALEHI, Mostafa; MANSURY, Elahe. Study of Evolutionary and Swarm Intelligent Techniques for Soccer Robot Path Planning. **Journal of Computer & Robotics**, v. 10, n. 1, p. 75-80, 2017.